

АКТУАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА «ЗЕЛЁНОГО» ТУРИЗМА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Равшан Ахмедходжаев

ТГЭУ

ravf0523@rambler.ru

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье обобщены актуальные инициативы, современные тенденции, экономические показатели, перспективы по дальнейшему развитию туристической индустрии, совершенствование потенциала «зелёного» туризма Нового Узбекистана.

Ключевые слова: Генеральная Ассамблея ЮНВТО, туристическая отрасль, зелёный туризм, туристические деревни, Международный университет «Шёлковый путь».

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada Yangi O'zbekistonning "yashil" turizmi salohiyatini rivojlantirishda joriy tashabbuslar va tendentsiyalar, iqtisodiy ko'rsatkichlar, turizm industriasini yanada rivojlantirish istiqbol yo'nalishlari jamlangan.

Kalit so'zlar: UNWTO Bosh Assambleyasi, turizm sanoati, yashil turizm, turistik qishloqlar, Ipak yo'li xalqaro universiteti.

SUMMARY

This scientific article summarizes current initiatives, current trends, economic indicators, prospects for further development of the tourism industry, improving the potential of "green" tourism of New Uzbekistan.

Key words: UNWTO General Assembly, tourism industry, green tourism, tourism villages, Silk Road International University.

На сегодняшний день индустрия туризма является одной из динамично развивающихся и перспективных отраслей мировой экономики. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, до пандемии коронавируса около 10 процентов мирового валового продукта и 7 процентов мирового экспорта приходились на туристический сектор. В прошлом году в мире почти один миллиард туристов совершили путешествия за рубеж, что составляет около

70 процентов допандемийного показателя. Последние годы были непростыми, в 2020 году мировой туризм пережил худший год за всю историю наблюдений: число международных прибытий сократилось на 74%. Турнаправления приняли на 1 миллиард международных путешественников меньше, что привело к потере примерно 1,3 триллиона долларов США экспортных доходов, что напрямую угрожает 120 миллионам рабочих мест в сфере туризма. Эта тенденция к снижению продолжилась в 2021 и 2022 годах, и, хотя с 2023 года многое изменилось в положительную сторону - международный туризм восстановил 84% от своего допандемического уровня в период с января по июль.¹

Первое полугодие 2023 г. стало знаменательным для туризма в Узбекистане: страна встретила значительный приток туристов. Узбекистан с туристическими целями посетили 3,1 млн. человек, что на 60% больше, чем в предыдущем 2022 году. В 2019 году Узбекистан посетили 6,7 миллиона туристов, а в текущем году страну в общей сложности посетят 7 миллионов туристов. К 2030 году планируется улучшить этот показатель до 15 миллионов, поток внутренних туристов – до 25 миллионов человек. Для граждан около 100 стран введён безвизовый режим и для граждан 55 государств установлен упрощенный порядок предоставления электронной визы.

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отмечая значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и предотвращения негативных последствий изменения климата, развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма, договорились объявить 2024 год – Годом экологии ШОС. Страны организации ШОС расширяют сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, смягчения его последствий, объединить усилия в борьбе с загрязнением воздуха и воды, и сохранением биологического разнообразия.

В XVI саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) был разработан концептуальный документ «Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035», где также особое внимание уделено углублению сотрудничества в сфере туризма, усилению транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, борьбе с изменением климата. Президент Узбекистана внес предложение создать при Секретариате ОЭС Консультативный комитет по туризму, состоящий из туристических администраций и ведущих экспертов

¹ Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Выступление на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. Народное слово, №219 (8520)17.10.2023г.

стран-членов, а также провести его первую встречу в городе Шахрисабзе, объявленном туристической столицей организации.

Международное сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь», следуя принципам «зелёного» и инновационного развития, реализует шаги, направленные на создание Международной коалиции «Зелёный Шелковый путь», осуществление «Программы посланников Зелёного Шелкового пути» и выдвижение инициативы партнерства ради «зелёного» развития «Пояса и пути». Все инициативы свидетельствуют о том, что экологичность стала определяющей чертой высококачественного сотрудничества в рамках «Пояса и пути». Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Эрик Солхейм заявил, что инициатива выступает крупнейшим импульсом глобального «зелёного» развития.

По данным Всемирной туристской организации ООН, экологический туризм признан одной из перспективных и быстрорастущих отраслей экономики.

В Узбекистане уделяется приоритетное внимание комплексной модернизации туристической индустрии, разработке и совершенствованию нормативно-правовой базы для устойчивого развития отрасли, организации обслуживания зарубежных гостей в соответствии с международными стандартами, улучшению инфраструктуры, в рамках широкомасштабных и необратимых реформ по модернизации страны. Созданы благоприятные условия для ведения всех видов туристического бизнеса, предоставлены налоговые и таможенные льготы, усилена кредитная и финансовая поддержка. Несмотря на связанные с пандемией ограничения, в течение двух лет реализовано более 800 инфраструктурных проектов. На улучшение туристической инфраструктуры города Самарканда было направлено свыше 1 миллиарда долларов инвестиций. Фонд гостиниц доведен до 140 тысяч мест, открыто 70 новых туристических маршрутов, начали действовать 6 частных авиакомпаний. В результате количество иностранных туристов, прибывающих в Узбекистан увеличилось в 2 раза. Доходы от экспорта туристических услуг выросли в 4 раза. Например, в этом году Узбекистан посетили в 5 раз больше туристов из Японии, в 3,5 раза – из Индии и Италии, в 2 раза – из США. Значительный вклад в общее число туристов вносят четыре ключевых государства, на долю которых приходится около 92% от общего потока. К ним относятся следующие государства: Таджикистан: 958,5 тыс. посетителей, Кыргызстан: 786,4 тыс. посетителей, Казахстан: 764,4 тыс. посетителей, Россия: 345 тыс. посетителей.¹ Примечательной тенденцией является резкое увеличение числа

¹ Агентство Статистики при Президенте Республики Узбекистан, 06.08. 2023. www.stat.uz

посетителей из всех этих стран в мае и июне. Этот рост свидетельствует о растущей привлекательности зелёного туризма и природных богатств Узбекистана для самых разных категорий иностранных путешественников.

Зелёный туризм — это единственное направление в индустрии туризма, заинтересованное в сохранении главного ресурса — естественной природной среды или её отдельных компонентов (памятников природы, определённых видов животных и растений, природных ландшафтов и др.). Он предусматривает путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, что содействует охране природы, оказывает мягкое воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности.¹ Все действия фирм, предлагающих экотуры должны быть согласованы с законом об “Охране природе”. Природоохранное законодательство Узбекистана гармонизировано с критериями Международного союза охраны природы (МСОП). В рамках программы ЮНЕСКО создаются биосферные резерваты на национальном уровне, создаются геопарки, объекты включаются в список Всемирного наследия. Общая площадь охраняемых природных территорий (ОПТ) последовательно увеличивается, Одно из международных обязательств Узбекистана — увеличить площадь охраняемых природных территорий до 12 процентов от территории страны к 2028 году.²

В Узбекистане создана прочная правовая база, отвечающая современным требованиям, сегодня действуют более 30 законов и около 250 нормативных актов, регламентирующих вопросы экологии, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. В новую редакцию Конституции включены нормы о правах каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, обязанностях бережно относиться к окружающей среде, охране государством и рациональном использовании земли, ее недр, воды, животного и растительного мира, других природных ресурсов. В условиях глобальных экологических проблем в стране проводится последовательная работа по принятию и реализации законов, нормативно-правовых актов, государственных программ, направленных на охрану окружающей среды и оздоровление экологической ситуации. Сегодня актуально улучшить работу по рациональному использованию водных ресурсов,

¹ А.А.Аблаизов. Проблемы организации и развития экотуризма в Узбекистане. Самаркандский институт экономики и сервиса. Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т.4, №4.

² Н.Шулелина. Каково будущее экотуризма в Узбекистане. Информационная экосеть. Sreda.uz

предотвращению потерь и чрезмерного водопотребления, стимулированию использования водо-сберегающих технологий в сферах и отраслях, переходу на возобновляемые источники энергии, совершенствованию сферы управления отходами, предупреждению загрязнения воздуха, сохранению биологического разнообразия.

Узбекистан располагает рядом возможностей по видам экотуризма. Сюда следует отнести широкий спектр деятельности — от длительных научных экспедиций до кратковременного отдыха на природе. Наиболее популярными видами зелёного туризма являются пешие прогулки, катание на осликах или лошадках, наблюдение за птицами, фотосъемка, рыбалка, ботанические и археологические туры, а также наблюдение за различными видами млекопитающих, бабочек и рептилий. Зелёный туризм даёт возможность увидеть всю красоту природы Узбекистана. Зимний курорт «Амирсой», зоны отдыха «Афсоналар водийси», «Замин» и «Чарвак» превратились в международные туристические центры, привлекательные для многих иностранных туристов. Особый интерес для развития зелёного туризма представляет Республика Каракалпакстан, берега Аральского моря. Государство принимает меры по охране и восстановлению экологической системы, социальному и экономическому развитию региона Приаралья.

Узбекистан в соответствии с принципом устойчивого развития реализует меры по улучшению, восстановлению и охране окружающей среды, сохранению экологического равновесия, обеспечением рационального природопользования, сохранению биоразнообразия горных районов, поддержкой и развитием сети особо охраняемых природных территорий, снижением рисков стихийно-разрушительных процессов в горах и оптимизацией эколого-хозяйственных связей, касающихся эксплуатации горных ресурсов и источников энергии.

В Конституции Республики Узбекистан охрана окружающей среды возведена в ранг государственной политики. В ней четко определено: «Земля, ее недра, вода, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством».¹

В систему охраняемых природных территорий (ОПТ) Узбекистана входят 7 государственных заповедников, один комплексный (ландшафтный) заказник, двенадцать природных парков, один национальный парк, одиннадцать памятников природы, два государственных биосферных резервата, одиннадцать

¹ Конституция Республики Узбекистан, Глава XII, статья 68, 01.05.2023г. www.lex.uz

заказников, один специализированный питомник «Джейран». Их общая площадь — 6,041 млн.га или 13,46 процента от территории страны.

«Зелёный» туризм позволяет совершать путешествия, не причиняя вреда природе и окружающей среде. Обществом экологического туризма США: «Экотуризм – это путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью, не нарушая целостности экосистем, получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной территории, который создает такие экономические условия, когда охрана природы становится выгодной местному населению».¹ Для обеспечения охраны окружающей среды, важное значение имеют сосредоточение туристических объектов в определенных зонах с хорошо развитой инфраструктурой, осуществление постоянного контроля за экологическими воздействиями и внесение своевременных изменений в развитие туризма с целью исключения или сведения к минимуму его отрицательных воздействий. При условии грамотного развития «зелёный» туризм может сыграть свою роль в разрешении современного социально-экологического кризиса.

«Зелёный» туризм подразумевает проживание туристов в гостевых домах, кемпингах, глэмпингах (молодое и модное направление экотуризма, люксовый отдых на природе), туристических деревнях. Улучшаются туристические деревни с традиционным укладом жизни и уникальным ремесленничеством. Один из центров экотуризма в Узбекистане – деревня Сентоб Навоийской области, победитель в номинации Best Tourism Villages 2023 Awards («Лучшие туристические деревни 2023 года»). Сентоб регулярно посещают зарубежные туристы из Англии, Франции, Австрии, Германии, Италии, России и других стран. Также популярны посёлки Конигиль в Самаркандской области, Сангардак в Сурхандарьинской, Ухум в Джизакской и Авваль в Ферганской области.

В условиях растущих проблем изменения климата подчёркнута актуальность Международной программы действий по развитию «зелёного» туризма. В качестве практических шагов предлагается учредить номинацию нашей Организации «Лучший город по внедрению «зелёного» туризма» в рамках ЮНВТО, создать Глобальную лабораторию стартапов «зелёного» туризма на базе Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата и Международного университета «Шёлковый путь».

¹ Тухлиев Н. Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия развития.-Т.: Государственное научное издательство «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2006. – с.26.

Туризм, как ни одна отрасль мировой экономики не зависит в такой степени от чистой воды, пляжей, воздуха и вообще от состояния природы, как индустрия туризма.

Туризм сможет развиваться лишь при рациональном использовании природных ресурсов. Защита окружающей среды и охрана природы – естественные союзники индустрии туризма. Сегодня задача дальнейшего туризма формируется как сведение к минимуму его отрицательного воздействия на природную среду, экологической безопасности, развитие экологической культуры населения. Ключевую роль в продвижении образования населения, в решении вопросов гармонизации взаимоотношений человечества с окружающей средой сыграли экологические конференции ООН (Рио–де–Жанейро, 1992; Йоханнесбург, 2002; Монреал, 2010; Канкун, 2010, Нью-Йорк 2013-2015, Стокгольм 2022г. и др.).

Список используемой литературы

1. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Выступление на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. Народное слово, №219 (8520)17.10.2023г.
2. Агентство Статистики при Президенте Республики Узбекистан, 06.08.2023г. www.stat.uz
3. А.А.Аблаизов. Проблемы организации и развития экотуризма в Узбекистане. Самаркандский институт экономики и сервиса. Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т.4, №4.
4. Н.Шулепина. Каково будущее экотуризма в Узбекистане. Информационная экосеть. www.Sreda.uz
5. Конституция Республики Узбекистан, Глава XII, статья 68, 01.05.2023г. www.lex.uz
6. Тухлиев Н. Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия развития.-Т.: Государственное научное издательство «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2006г. – с.26.